

“MUHOKAMAT UL-LUG‘ATAYN” ASARIDA SO‘Z TA‘RIFI

Nasiba Jumayevna YARASHOVA,

Navoiy innovatsiyalar universiteti kafedrası professori v.b.,
f.f.d. (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085549>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 23-aprel 2024 yil

Ma'qullandi: 25-aprel 2024 yil

Nashr qilindi: 29-aprel 2024 yil

KEY WORDS

So‘z, dur, daryo, g‘avvos, ko‘ngil,
gavhar, martaba.

ABSTRACT

So‘z – barcha yaratilarning avvalidir. Uning qudrati va kuchi boshqa narsalarga nisbatan ancha yuqoriroqdir. So‘zning qudrati va nafosati haqida ko‘plab buyuk allomalar, olimlar fikr yuritishgan. So‘z qudratini yuksaklarga ko‘targan Mir Alisher Navoiy ham o‘zining bir qator asarlarida, xususan, “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida bir-biridan qimmatli fikrlarni keltirib o‘tgan.

Navoiy “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida so‘zni bir durga qiyoslab, uning daryosini esa ko‘ngilga o‘xshatadi. Gavhar daryodan g‘avvos orqali chiqarilib, uning qiymati toshiga qarab belgilangani singari so‘z ham ko‘ngildan so‘zga chechan kishi vositasida nutq sharafiga erishadi, darajasiga ko‘ra shuhrat qozonadi va hamma yerda ulug‘lanadi. Asarda so‘zning qiymati, gavharning qiymatidan ham ustun ekanligi alohida ta‘kidlanadi. “Gavhar qiymat yuzasidan bir diramdan yuz tumangacha borsa, so‘z shunday gavharki, martabasini aniqlashda hatto mohir so‘z egalari ham o‘jizdirlar: uning martabasi – yomon so‘zning halok qiluvchanligidan tortib, yaxshi so‘z bilan Isoning mo‘jiza ko‘rsatishiga qadar boradi”, - deyiladi asarda. Ya‘ni bu o‘rinda yomon so‘z shunday kuchga egaki, insonni halok qilishi ham mumkin, yaxshi so‘zning qudrati esa Isoning jon bag‘ishlovchi mo‘jizasiga teng bo‘lib, o‘lim yoqasidagi insonni ham hayotga qaytarishi mumkinligi ko‘rsatib o‘tilmoqda. Shuningdek, yaxshi so‘z toza ruh bag‘ishlovchisiga, yomon so‘z bo‘lsa zaharga o‘xshatiladi. Ijodkor so‘zning turlari ko‘pligi, ularni aniq aytib bo‘lmasligi, qisqa qilib aytganda esa 72xil bo‘lib, u hamma joyda har xil bo‘lishini ta‘kidlab, insonlarni hayvonot olamidan farqi sifatida so‘z va nutq sohibi ekanligini ko‘rsatadi. So‘z va gapni qo‘llashdan maqsad ma‘nodir. So‘z qo‘llashda, avvalo, uning ma‘nosiga ko‘proq e‘tibor bermoq joizdir. Boisi, o‘sha ma‘no orqali so‘z tezroq tinglovchiga anglashiladi va ma‘nosi to‘g‘ri tanlangan so‘zning ta‘sir kuchi ham yuqori bo‘ladi. Buni Navoiyning so‘z qo‘llashda turk tilining fors tiliga nisbatan nozik ma‘noli so‘zlarga boy ekanligini isbotlash jarayonida ko‘rishimiz mumkin:

Hajri anduhida bo‘xsabmen, bila olman netay,

May ilojimdur qo‘pub dayri fanog‘a azm etay.

Ko‘rinadiki, forsiy tilda so‘zlashuvchi turk beklari va mirzodalari “bo‘xsamoq” so‘zini qo‘llab noto‘g‘ri qilganlar. Sababi she‘rning shakli va mazmuni ishqidir va oshiqlikda yig‘lamoqdan

boshqa qulliylik va doimiy amr yo'q va uni ifodalovchi "yig'lamsinmoq" mazmunidagi turkcha ajoyib so'z borki, ma'no jihatdan ko'proq mos kelur. Jumladan:

*Zohid ishqin desaki, qilg'ay fosh,
Yig'lamsinur-u ko'ziga kelmas yosh.*

"Yig'lamsinmoq" so'zi, chindan ham, "bo'xsamoq" so'ziga qaraganda, o'qilish jihatdan ham, ma'no jihatdan ham go'zal va ustundir. Navoiy shu bilan birga, turkcha "o'kurmak" va forscha "inichkirmak" so'zlarini ham bir-biriga solishtirib, ma'no jihatdan turk tilining ustunligini yana bir bor ko'rsatib beradi. "O'kurmak" bu- baland ovozda, cheksiz hayajon, to'lg'anish bilan yig'lash degani. Turkchada ushbu so'z qo'llangan shunday matla' beriladi:

*Ishim tog' uzra har yon ashk selobini surmakdur,
Firoq oshubidin hardam bulut yanglig' o'kurmakdur.*

Ijodkor "o'kurmak" so'zi ma'nosida fors tilida birorta so'z yo'qligi va fors shoirlarining bunday ma'noli so'zdan mahrum ekanligini aytadi. Ular yig'lashning "o'kurmak" turi o'rnida "inichkirmak" so'zini qo'llashadi, vaholanki, bu so'z past ovoz bilan yig'lashni anglatadi va turk tilida bu ma'noni ham ifodalovchi boshqa bir so'z bor deydi Navoiy. Shu o'rinda yuqorida aytilgan fikrlarning isboti maqsadida forscha bayt keltiriladi:

*Charx zulmidaki, bo'g'zimni qirib yig'larmen,
Igirur charx inchkirib yig'larmen.*

Bu baytning birinchi misrasida charxning, ya'ni falakning zulmida qahramonning bo'g'zini qirib yig'layotgani, charx aylanib past ovozda yig'layotgani aytiladi. Bilamizki, insonning bo'g'zi qirilib yig'lashi uchun u, albatta, baland ovozda yig'lashi kerak. Shu sababli ham ikkinchi misradagi "inchkirib" so'zi ma'no jihatdan birinchi misraga nomutanosibroq bo'lib, u o'z navbatida, she'rning mazmunini ham, ta'sir doirasini ham kamaytirgan. Turk tilida keltirilgan baytda esa "o'kurmak" so'zi ma'noni yanada kuchaytirib, oshiqning firoqda qanchalik qiynalayotganini ta'sirli ifodalashga xizmat qilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, so'zdan so'zning farqi bor. Bejizga dono xalqimiz: " So'zdan so'zning farqi bor, O'ttiz ikki narxi bor",- deyishmagan. So'z qo'llash mahorati ham insonning ichki dunyosini, nutq madaniyatini, nutq odobini ko'rsatib turadi. Shuning uchun so'z tanlayotganda ma'no jihatdan yuqori, tinglovchiga yoqimli va tez ta'sir qiladigan so'zni tanlash maqsadga muvofiqdir. Tilga kelgan har so'zni esa gapiravermaslik darkor. Mir Alisher Navoiy bu haqida shunday ajoyib hikmatni keltiradi: "Og'ziga kelganini demoq nodonning ishi, Oldiga qo'yganini yemoq hayvonning ishi". Gapirayotganda o'ylab gapirish, ma'noli va yaxshi so'zlarni qo'llash nutq odobining asosidir va bu orqali odamlarni o'zimizga jalb etishimiz, ularda yaxshi taassurot qoldirishimiz mumkin. So'z qudratidan to'g'ri va oqilona foydalanish esa nutq madaniyatining shakllanishi va rivojlanishiga xizmat qiladi. "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida ham so'zlar bir-biriga qiyoslanib, ma'no jihatdan ustunlari ko'rsatib beriladi. Bu bilan esa shoir so'z qo'llash, so'zning bahosi va ma'no nozikliklari, yaxshi va yomon turlari haqida bir qancha fikrlar aytib o'tiladi. Asarni o'qish orqali kitobxon o'zida so'z haqida, uning kuchi va qo'llash doirasi bo'yicha anchagina ma'lumotlarga ega bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, "Muhokamat ul-lug'atayn" asari so'z qo'llash mahorati va nutq odobi borasida benazir dasturilamal bo'ladi desak, mubolag'a bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bozorboyev K. O'zbek so'zlashuv nutqi frazeologizmlari: filol. fan. nomz. ...diss. – Samarqand, 2001.
2. Hazratqulov A. Dialogik nutq sintaksisining ba'zi xususiyatlari. (dialogik birlik haqida metodologik ko'rgazma). – Qarshi, 1978.
3. Hojiyev A. O'zbek tili terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 2000.
4. Hotamov N., Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati. – Toshkent, 1981.
5. Ibragimova O. Boburnomadagi unvon va mansab nomlari. // O'zbek tili va adabiyoti, 2008, – №4.
6. Ibrohimov S. Tilga e'tibor – elga e'tibor. – Toshkent: O'zbekiston, 1972.
7. Imomova G. Milliylik va badiiy nutq. – Toshkent, 2004.
8. Imomova G. Tipik milliy xarakterlar yaratishda badiiy nutqning roli: filol.fan. nomz. ...diss. – Toshkent, 1993.

